

ALISHER NAVOYI "XAMSA"SIDA O'ZIGA XOS BADIY
USLUBLAR

Toshloq tuman 1- son kasb- hunar maktabi

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Mirzayeva Nigoraxon Mo'ydinovna

Annotatsiya: Alisher Navoiy xalqimiz ma'naviy dunyosining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatib kelgan buyuk siymolardan biridir. Bugungi kunda yoshlar qalbida milliy g'urur, o'zlikni anglash, go'zallik va nafosatga shaydolik tuyg'ularini kamol toptirishda Navoiy asarlari muhim manba bo'la oladi. Zero, ulug' san'atkor asarlari mohiyatiga singdirilgan insonparvarlik, xalqparvarlik, adolat, haqiqat, imon-e'tiqod yetukligi, shukronalik, sabr-qanoat, kelajakka umidvorlik singari g'oyalar barcha davrlarda ham insoniyat ma'naviy kamoloti uchun muhimdir. Bundan tashqari Navoiy asarlaridagi ramz va timsollar, obrazlar benihoya go'zal poetik mahorat orqali yaratilgan bo'lib, ulardagi mazmun mohiyatini talabalarga yorqin dalillar orqali yetkazib berish zarur deb o'ylayman.

Kalit So'Zlar: Mumtoz adabiyot, ramz va majoz, obraz, "Layli va Majnun" dostoni, "Xamsa" lirik chekinish.

Millatimizning g'ururi va iftixori bo'lgan o'zbek mumtoz adabiyotini xalqaro maydondagi nufuzini oshirib dunyo miqyosida yanada rivojlantirish uchun davlatimiz rahbari muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan chiqarilgan qarorlarning ahamiyati kattadir. Muhtaram yurtboshimizning Oliy Majlisga murojatnomasida aytilgan fikrlar biz o'qituvchilarning oldimizga ham katta mas'uliyat yuklaydi. So'nggi yillarda milliy qadriyatlarni tiklash va mumtoz adabiyot tarixi bilan bog'liq barkamol avlodni ma'naviy kamolotga erishtirish masalalariga katta e'tibor berilmoqda.

Mumtoz adabiyotimizning durdona asarlarida ramz va majoz bilan soʻzlash anʼana edi. Biz hozirgi zamon adabiyot ixlosmandlari, mumtoz adabiyot namunalarini yaxshiroq tushunish, oʻsha davrdagi muallifning asl maqsadini anglash uchun mana shu ramz tilini bilishimiz kerak boʻladi. Shu oʻrinda ramz va majoz istilohlarining qisqacha izohini keltirib oʻtish joiz. Ramz – simvol; koʻchim turlaridan biri, faqat shartli ravishda va shu matn doirasida koʻchma maʼno kasb etuvchi soʻz yoki soʻz birikmasidir Turkiy sheʼriyatdagi badiiy sanʼatlarning maxsus poetik usul sifatida shakllanishi (oʻzbek lirikasi misolida) va barcha imkoniyatlarining namoyon boʻlishi Navoiy lirikasida koʻrinadi. Tashbehning musalsal turi, takror, radd ul-matlaʼ va radd ul-kofiya, ranglardan ramziy vosita sifatida foydalanish, tashobih ul-atrof kabi badiiy tasvir usullari ana shular jumlasidandir.

«Layli va Majnun» dostonning badiiy jihatdan yuksak chiqishini taʼminlagan vositalardan biri unda tabiat tasvirining alohida oʻrin egallashidir. Navoiy tabiat fasllaridan umumiy ramziy fon sifatida foydalanib, ulardagi oʻzgarishlarni qahramonlar kayfiyati va ruhiyatiga hamohang tarzda tasvirlaydi. Qahramonlar shodlangan paytda, ularni oʻrab turgan tabiat ham yashnab turadi, ular qaygʻuga tushganda goʻyo borliq ham xoʻrsinib nafas olayotgandek boʻladi. Masalan, Majnun gulshanda hushsiz yotgan paytda butun tabiat uning boshiga tushgan ogʻir savdoga «hamdarlik bildiradi»: gul oʻz yoqasini chok etadi, lola koʻksiga qora dogʻ soladi, sunbul oʻz qiyofasini qora rangga boʻyaydi va boshqalar. Doston voqealarining bahor faslida boshlanib, kuz faslida yakunlanishida ham muayyan ramziy ifoda bor. Doston hazaj bahrining hazaji musaddasi axrabi maqbuza m ahzuf (ruknlari va taqtiʼi: mafʼulu mafoilun fauvlun,---- V| V - V - | V ----) vaznida yozilgan. Dostonda mazkur vazn bilan birga qoʻshimcha tarzda hazaji musaddasi axram i ashtarim ahzuf (ruknlari va taqtiʼi: mafʼulun foilun fauvlun,----- -- | -V - | V —) vaznining ham qoʻllanilganligini kuzatish mumkin. Bu holat tasodifiy boʻlmay, doston mazmuni va gʻoyasi bilan chambarchas bogʻliq.

Dostondagi 3623 baytdan 240 misra aynan mana shu o'lvhovda yaratilgan bo'lib, dostondagi ziddiyatli voqealar, asar qahramonlarining chuqur ruhiy iztiroblari tasviri, qahramonlar ruhiyatining tabiat tasviri bilan bog'liq bayoni, qahramonlar hayrati aks etgan misralar - lirik chekinish paytida mazkur vaznga murojaat qilinganligini ko'rish mumkin. "Layli va Majnun"ning badiiy nafosatini oshirishga xizmat qilgan vositalardan biri peyzajdir. Navoiy tabiatning uch faslidan umumiy ramz sifatida foydalanadi. Dostonning boshlanishida Majnun bilan Laylining endigina kurtak ochayotgan muhabbati unga mos holda tabiatning ham uyg'onadigan fasli – ilk bahor va uning shodlikka sabab bo'luvchi go'zal manzaralari orqali tasvirlanadi

Dostonda tabiat kishilarning kayfiyati, ruhiga hamohangdir. Qahramonlar shodlanganda, ularni o'rab olgan tabiat ham yashnab turadi, ular qayg'uga tushganda tabiat o'zgaradi. Masalan, Majnun bog'da behush yotgan paytda butun tabiat uning boshiga tushgan bu savdoga qattiq achinadi: Gul o'z yoqosini chok etsa, nargis tushgan shabnam orqali ko'z yoshi qiladi. Majnun qalbidagi dog'ni ko'rgan lola esa unga hamdardlik bildirib, o'z ko'ksiga dog' (qora) soladi. Majnun holatidan binafsha g'amga botsa, sunbul o'z aft-angorini qoraga bo'yaydi. Hamisha sharqirab quvnoq oqadigan suv motam tutgandek zor yig'laydi. Bunday o'rinlar qahramonlar ruhiy kechinmalarini yanada ta'sirchanroq yoritishga yordam beradi.

Jahon sivilizatsiyasi tarixida ayniqsa, Sharqda alohida o'rin tutadigan xamsachilik an'anasi va Alisher Navoiy "Xamsa" si o'zbek mumtoz adabiyotining rivojlanishida yuksak ahamiyatga egadir. Sharq epik poeziyasining gultoji hisoblangan "Xamsa" ga kirgan dostonlar musulmonlar Sharqi xalqlarini har doim qiziqtirib kelgan. Ana shuning uchun ham Sharq Renessansi davrida juda ko'p insonlar "Xamsa" yozishga harakat qilganlar. Bu davrlarda 300 ga yaqin ijodkorlar Nizomiy beshligiga muayyan tarzda javob yozganlarini Ozarbayjon olimi,

filologiya fanlari doktori G`azanfar Aliyev aniqlab, o`zining “Темы и сюжеты Низами в литературах народов Востока” nomli monografiyasini yaratgan edi.

Umuman, «Xamsa»da ramziy ma`noga ega jihatlarni ko`p kuzatamiz. «Saddi Iskandariy»ning songgida Iskandar umrining nihoyasini aks ettiruvchi, unga oldindan ayon bo`lgan «temurdin yer, oltundin samo»ning nasib etishi, tuhmatdan qoli kesilgan, butun qoliga kesilganini olib atrofdagilarga saboq beruvchi inson, «Hayrat ul-abror»da maishatga, may-u bodaga berilib, mamlakat boshqaruviga loqayd bolgan Bahrom, uning xarob bir uyga borishi, uy egasining nochor ahvoli shohni hushyor torttirishi, adolatga qaytarishi kabilar tasvirlanadi. «Farhod va Shirin» dostonida Xoqon xazinasidagi sandiq, undagi oyna, Suqrot gori, Farhod duch kelgan tosiqlar-ajdar, dev, tilsim va boshqalarning ham ma`lum ramziy ma`nolari mavjud. Bularning mohiyatiga yetish «Xamsa»ni, Navoiy g`oyalarini haqqoniy anglash imkonini beradi.

Alisher Navoiy “Xamsa” asarida o`zidan oldin o`tgan ustozlari buyuk shoirlar Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Ashraf Marog`iy va Abdurahmon Jomiy asarlaridan ijobiy foydalandi. Mundarijaviy doston bo`lmish ‘Hayrat ul-abror’da shoir umr, uning mazmuni, tabiat, jamiyat va inson munosabatlariga doir savollarni qo`ysa, keyingi dostonlarda muayyan taqdir, voqealar misolida ularga javob berishga harakat qiladi. “Xamsa” dostonlaridagi muqaddimalar voqelikka shunchaki an'anaviy kirish bo`lmay, balki dostonlar mundarijasi uchun ochqich vazifasini ham o`taydi. Shu ma'noda muqaddimalarda keltirilgan fikrlarga alohida e'tibor berish dostonlar tagzaminida yashiringan ramziy ma'nolarni ochishga yordam beradi. Aynan muqaddimada buyuk mutafakkirning olam va odam, tabiat, kishilik jamiyati, umr va uning mazmuni haqidagi falsafiy-axloqiy qarashlari, ijodkor sifatidagi buyuk salohiyati u qo`llagan badiiy timsollar, tashbeh-u tamsillar vositasida butun bo`ybasti bilan namoyon bo`ladi. O`zbek mumtoz adabiyotining cho`qqisi bo`lgan Alisher Navoiy “Xamsa”si jahon adabiyotining noyob va o`lmas durdonasidir.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro'yxati:

1. Hayitmetov A. Ilk Navoiyshunoslar // Navoiyga armug'on. K.2. –T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi, 2000. – B. 7-15
2. Valixo'jayev B. Mumtoz siymolar. – T.: Meros, 2003. – B. 129-185
3. Boltaboyev H. Mumtoz so'z qadri. Adabiy-ilmiy maqolalar. – T.: Adolat, 2004.
4. Navoiyning ijod olami. Maqolalar to'plami. – T.: Fan, 2001.
5. Vohidov R., Eshonqulov H. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. -T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi, 2006.

